

CAMADAS E SIGNIFICADOS NA PATRIMONIALIZAÇÃO DO *CAMPUS* BUTANTÃ DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FERNANDES, GABRIEL DE ANDRADE

Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo (CPC USP)

gaf.arq@usp.br

RESUMO

O campus Butantã da Universidade de São Paulo constitui uma realidade urbanística resultante da superposição de distintas camadas planejamento — várias delas de caráter marcadamente moderno. Trata-se, portanto, de um território e paisagem no qual convivem distintos traços e signos de variados planos e projetos. Enquanto campus universitário, naturalmente, trata-se ainda de paisagem e território vivo, no qual se disputam variadas formas de apropriação, interpretação e transformação dos espaços por parte dos vários sujeitos que cotidianamente se relacionam com ele e no qual se manifestam suas referências culturais. Neste trabalho buscamos apontar como as iniciativas de patrimonialização do campus — particularmente aquelas voltadas a valorizar a sua herança modernista — apontam para o privilégio de uma visão idealizada e hermética do movimento moderno, ignorando a enorme bricolagem arquitetônica e urbanística que caracteriza a sua materialidade e a intensa vida universitária que aí tem lugar. Neste sentido, buscamos apontar as contradições de processos de patrimonialização que menosprezem, ignorem ou mesmo tentem anular a presença de “impurezas” entre os elementos presentes neste conjunto urbano e edificado, apontando para a necessidade de incorporar a bricolagem e as impurezas nos processos de patrimonialização.

Palavras-chave:

CAMPUS, PATRIMONIALIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO

É notável a presença da arquitetura e urbanismo modernos no pequeno conjunto de bens culturais ligados à vida universitária presentes na lista do patrimônio da humanidade da Unesco: como aponta Lira (2012), são muito poucos os bens listados diretamente ligados a instituições universitárias, mas entre eles dois deles destacam-se pelo fato de terem sido reconhecidos especificamente em função de sua vinculação ao movimento moderno. Trata-se dos campi da Universidade Nacional Autônoma do México (Unam), na Cidade do México, e da Universidade Central da Venezuela, em Caracas. Com efeito, tais bens destacam-se das demais universidades constantes naquela lista por dois motivos principais: de um lado, por se localizarem fora do norte global, onde se concentram os demais campi universitários listados — de fato, apenas o sítio arqueológico da ancestral universidade de Nalanda¹, na Índia, junto destes casos latino-americanos, encontra-se fora do mundo ocidental. De outro, é notável perceber como são os únicos casos de estruturas universitárias construídas no século 20 em meio a universidades já mais do que centenárias, selecionadas muitas vezes em função de discursos e narrativas patrimoniais ainda marcadamente influenciadas por valores como ancianidade, autenticidade, excepcionalidade, originalidade e pioneirismo — como são os casos de Alcalá de Henares, na Espanha, considerado o “primeiro” campus universitário de que se tem notícia² ou da Universidade da Virgínia, incluída na lista pela sua vinculação à obra de Thomas Jefferson e à forte influência estadunidense em posicionar os seus próprios mitos de origem como patrimônio da humanidade. Neste sentido, a inscrição dos campi da Unam e de Caracas poderia parecer romper com a predominância de tais discursos e narrativas: são bens, afinal, muito mais recentes e ainda distantes de qualquer marca de “ancianidade”. Sua presença na lista, contudo, é muito mais convergente do que propriamente divergente dos demais pois ela se guia ainda em grande medida em torno de sua suposta “excepcionalidade”: são ambos considerados exemplares únicos na implementação, em contexto latino-americano, da pauta da integração das artes que dominou parte dos debates arquitetônicos e urbanísticos de meados do século 20.

Neste sentido, são estruturas universitárias patrimonializadas menos em função de se constituírem em vetores de representações, memórias e identidades dos diferentes grupos e sujeitos que se relacionam com elas e mais em função de sua presença nas narrativas em torno da história da arquitetura moderna — são, portanto, antes tidas como documentos ou testemunhos de um episódio particular em narrativas canônicas sobre a arquitetura do século 20 do que como referências culturais relevantes para seus sujeitos. A limitação de sua interpretação patrimonial a um vocabulário próprio da história da arquitetura enquadra fortemente estes dois casos naquilo que Laura Jane Smith (2009) vem chamando de “discurso autorizado do patrimônio” — ou seja, em um quadro discursivo e ideológico que limita a determinados grupos em posição de autoridade a possibilidade de apontar o quê ou como determinados objetos ou práticas possam patrimonializados.

1. PATRIMÔNIO UNIVERSITÁRIO, MODERNISMO, MODERNIDADE

Esta contradição certamente não é exclusiva dos bens listados pela Unesco como patrimônio da humanidade. Ao contrário, trata-se de problema recorrente em diferentes instâncias de patrimonialização, nas quais a atuação de agentes ligados particularmente à história da arquitetura e da arte tende a influenciar os processos

de identificação, seleção, preservação e interpretação dos bens culturais não a partir dos relacionamentos que tais bens estabelecem com os sujeitos com os quais possuem vínculos afetivos mas em função de sua inserção nesse quadro discursivo autorizado e bastante seletivo. No caso específico dos bens ligados ao patrimônio universitário, esta contradição se revela ainda mais fortemente nas disputas e conflitos resultantes de processos de patrimonialização movidos por valores não necessariamente ligados à vida universitária e as práticas sociais e as dinâmicas próprias do cotidiano dos sujeitos universitários — e sobretudo com a vida estudantil, repleta que é de formas diversas de apropriação dos espaços, lugares e ritos da vida universitária.

Já apontamos³ em outros trabalhos como esta contradição se deu no contexto da patrimonialização de alguns dos bens localizados no Campus Butantã da Universidade de São Paulo, conhecido como Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira. Tombados ora pelo município, ora pelo Estado de São Paulo, tais bens foram alvo de reconhecimento por parte dos órgãos de preservação por se constituírem antes de exemplares significativos da arquitetura moderna paulista do que propriamente pela sua relação com a experiência universitária ou pela relação que estabelecem com seus habitantes. Os processos de tombamento reiteram o protagonismo de seus autores (entre os quais se encontram arquitetos como Vilanova Artigas, Eduardo Corona, Ícaro de Castro Mello, Oswaldo Bratke e Ernest Mange, nomes recorrentes nos manuais de história da arquitetura e entre as narrativas mais laudatórias ligadas à arquitetura paulista), o caráter excepcional de suas espacialidades e materialidades, suas características estético-estilísticas peculiares e o caráter modelar que eles possuem na constituição de toda uma tradição arquitetônica.

Este “discurso autorizado” sobre o patrimônio universitário tende ainda a menosprezar ou mesmo a ocultar as várias formas de apropriação desses bens por parte dos sujeitos universitários: elementos que bem poderiam constituir referências culturais relevantes para o patrimônio universitário, como a colagem de cartazes nas paredes, as pichações e outras formas várias de inscrição de grafismos nas paredes, as formas peculiares de ocupação dos espaços ou até mesmo a sua contínua transformação em função das práticas estudantis tendem a ser consideradas como agressões ou mesmo formas de mutilação e destruição do patrimônio — ainda que elas próprias possam ser consideradas como uma forma particular de patrimônio cultural universitário, na medida em que se caracterizam como elementos portadores de referência à identidade, memória e ação desses sujeitos.

Procuraremos neste trabalho apontar para os limites da aplicação deste discurso autorizado ao patrimônio universitário e argumentar como estas perspectivas de patrimonialização se revelam na prática envoltas em diversas camadas de contradições.

Percebemos sobretudo contradições de base na própria caracterização do campus como exemplar relevante da arquitetura e urbanismo modernos na medida em que se trata de uma realidade urbana que é resultado de uma imensa colcha de retalhos de distintas concepções, planos e projetos urbanos, implementados em uma sucessão de camadas cujos traços hoje se revelam antes como expressão de uma espécie de “bricolagem” urbana do que propriamente como expressão de uma única, homogênea e autêntica proposta modernista de projeto e planejamento urbano. Patrimonializar esta realidade múltipla significaria antes reconhecer essa

enorme pátina urbana acumulada neste território do que propriamente privilegiar uma qualquer imagem idealizada sobre este lugar.

Cabe lembrar ainda tratar-se o campus universitário de um espaço privilegiado para pensar também para ser pensado como espaço que produz ele próprio naturezas e modernidades em seus laboratórios e demais recintos de produção de fatos científicos (como nos lembram trabalhos como os de Bruno Latour, 1997, Donna Haraway, 1984, e Stelio Marras, 2013). Se no presente seminário nos interessa pensar os desafios da preservação da cultura material do movimento moderno, não deixa de ser sempre provocador retomar, mesmo que com alguma licença poética, a ideia latouriana (2013) de que talvez de fato “nunca tenhamos sido modernos” tomando como estudos de caso justamente aqueles espaços de produção de ciência nos quais se expressam as contradições que tornam uma certa modernidade uma grande ilusão. Tal perspectiva nos ajuda inclusive a incorporar a própria “bricolagem” como dado a ser patrimonializado, entendida enquanto incompletude e enquanto “quase objeto” impossível de ser depurado em uma imagem idealizada do que seja modernidade.

2. O CAMPUS COMO BRICOLAGEM

O campus Butantã da Universidade de São Paulo ocupa um enorme território junto às margens oeste do Rio Pinheiros, próximo do bairro homônimo, em área outrora caracterizada como suburbana e hoje já plenamente integrada ao espaço urbano. Caracterizado pelas grandes distâncias entre seus edifícios; ocupação esparsa, horizontal e de pouca densidade construtiva; ampla presença de massas arbóreas, jardins e gramados; sistema viário com forte protagonismo do uso do automóvel e grandes espaços destinados a estacionamentos — assim como pelos edifícios marcadamente associados, em maior ou menor grau, à arquitetura moderna paulista — é muito natural pensar no campus Butantã como uma espécie de legítimo fragmento de tecido urbano de “tipo CIAM” carimbado em plena metrópole paulistana.

Apesar disso, não há de fato na Cidade Universitária qualquer expressão de um único plano ou projeto com tal característica. Trabalhos como os de Joppert (2018), Xavier (1999), Dantas (2022) e Contier e Regino (2023), entre outros, apontam para a enorme miríade de projetos e planos urbanos pensados e desenvolvidos para a Cidade Universitária entre as décadas de 1930, quando a USP foi fundada e primeiro se pensou a construção do campus, e os anos 1960, quando se acelerou sua construção e a maior parte das unidades universitárias localizadas no centro da cidade de São Paulo foram transferidas para suas novas sedes.

Distintas partes desses distintos planos foram implementados em diferentes momentos, o que torna o atual espaço do campus uma espécie de “colcha de retalhos” de diferentes concepções urbanísticas e de universidade. De um primeiro conjunto de planos com forte inspiração nos campi suburbanos de universidades estadunidenses — para os quais se previam edificações de caráter eclético reunidas em torno de praças e jardins organizados em torno de sistemas de eixos e pontos focais — a planos posteriores mais marcadamente modernistas — assinados por arquitetos como Hélio Duarte, Oswaldo Bratke, entre outros — a trajetória da Cidade Universitária é marcada por idas e vindas e pelo acúmulo de obras resultantes dessas distintas

concepções e pela convivência contemporânea dos signos associados a estes diferentes esforços de planejamento.

Em que pese a predominância hoje de aspectos resultantes do Plano de 1956, liderado por Hélio Duarte, são ainda evidentes os conflitos com planos anteriores e posteriores. A aceleração da construção da Cidade Universitária nos anos 1960 (resultado sobretudo da injeção de recursos oriunda do Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto num primeiro momento e da pressão pela transferência das unidades localizadas no Centro de São Paulo após o evento traumático conhecido como Batalha da Maria Antonia, em 1968) também consolidou mudanças em função da urgência de necessidade de execução de suas obras.

Estas idas, vindas, mudanças e contradições ficam ainda mais evidentes nas muitas transformações daquele que seria pensado como o espaço cívico central da Universidade. Alinhando-se às discussões urbanísticas em voga no período, entre meados dos anos 1950 e 60 foi pauta constante desses distintos planos e projetos para o campus a construção de um “core”, espaço que reuniria não só instalações centrais da burocracia e da vida universitária como seria também a expressão simbólica dos valores universitários. Distintas concepções de “core” foram apresentadas e desenvolvidas em projetos assinados por Oswaldo Bratke, Rino Levi e Hélio Duarte, com traços e signos pontuais e parciais destes planos e projetos hoje reconhecíveis na paisagem da Cidade Universitária.

3. A PATRIMONIALIZAÇÃO ANTI-BRICOLAGEM

Ainda que nenhum desses projetos tenha sido de fato plenamente implementado, a atual Praça do Relógio (um grande parque localizado junto à Reitoria, cuja configuração atual é fruto de um projeto desenvolvido nos anos 1990) se constitui de uma espécie de resquício deste desejo de um coração simbólico para a Universidade.

A Torre do Relógio, elemento central da Praça, está inserida em um eixo no qual também está implantado, de forma simétrica, o edifício da Reitoria e a Avenida da Universidade, assim como uma sequência de rotatórias, obras de arte e outros elementos dispostos de modo a ter a Torre como ponto focal. Este eixo é resquício ele próprio de planos urbanísticos anteriores, que organizam o campus em torno desse princípio ordenador. A percepção deste eixo no cotidiano universitário hoje é em grande medida anulado pela maneira como se deram as construções ao seu redor e em função de um manejo paisagístico que nunca de fato respeitou aquele princípio ordenador original. Seus resquícios, no entanto, permanecem parcialmente visíveis em meio às camadas de signos superpostas a eles. Esta permanência, um tanto quanto patética no cotidiano universitário, se revela, contudo, ainda bastante intensa em documentos oficiais atuais relacionados ao planejamento e à preservação do campus.

O Plano Diretor de 2013, por exemplo, desenvolvido pela Superintendência do Espaço Físico (SEF), apresentava como uma de suas diretrizes a recuperação, valorização e preservação deste antigo eixo monumental agora “soterrado”. Trata-se de operação de patrimonialização impregnada daquilo que ficou notoriamente conhecido como “retórica da perda” (para usar a célebre expressão de José Reginaldo Santos

Gonçalves), numa lógica marcada pela problemática ideia de “resgate da memória” e da tentativa de “salvação” de um estado original idealizado e de um passado supostamente mais coerente e homogêneo, anterior à enorme sequência de “puxadinhos” e outras alterações sistematicamente produzidas pelo cotidiano universitário — anterior portanto à enorme bricolagem urbana constituída por toda essa série de elementos “impuros” sobrepostos a uma concepção modernista original e nunca de fato implementada.

O mesmo plano também elegia uma série de edificações espalhadas pelo campus como de interesse de preservação, para além daqueles já oficialmente tombados. A seleção de tais edificações, apresentada segundo uma lógica cronológica, linear e positivista, ainda se revelava fortemente influenciada pelas características daquilo que já temos apontado como um discurso autorizado do patrimônio, tomando a história da arquitetura e valores de excepcionalidade, pioneirismo e originalidade como critérios de preservação. Mais uma vez, busca-se reiterar o campus Butantã como um legítimo e excepcional projeto modernista, repleto que é dos produtos das pranchetas de figuras canônicas (embora algumas mais do que outras), de um lado, e da necessidade de proteger da perda — novamente aqui a retórica da perda — os documentos da transformação desse território.

O mais recente Plano Diretor do campus — aprovado em 2024 após um amplo e inédito processo participativo que envolveu distintas formas de consulta às comunidades universitárias e de discussão — não inclui mais uma lista de preservação interna, mas nele persiste uma lista de bens de “interesse de visita no circuito arquitetônico”, permanecendo um desejo de valorização daquele campus ideal pensado a partir desta seleção de edificações excepcionais. Além disso, ainda que não explicita a problemática reconstituição do antigo eixo monumental, determina que seja preservada a sua “visada”.

Entre outras práticas de patrimonialização, estas aqui destacadas apontam para um problemático desejo de “resgatar” a memória e a imagem de um campus cuja concepção seja coerente e em certa medida homogênea, marcado por um princípio ordenador reconhecido e desprovida de adições espúrias, de ruídos, de contradições, de impurezas. Um campus ideal desprovido, em grande medida, dos próprios traços da vida universitária. Se o processo de planejamento, implementação, construção e consolidação da Cidade Universitária se deu em torno de uma espécie de bricolagem urbanística, a sua patrimonialização parece ir no sentido da negação desta bricolagem.

4. PATRIMONIALIZANDO A BRICOLAGEM: O CAMPUS COMO UM “QUASE OBJETO”

Como pensar a patrimonialização deste enorme legado de contradições de modernidade inseridas no enorme território que é o campus Butantã? Dado este cenário pouco sensível às formas cotidianas de apropriação dos espaços — pouco sensível, portanto, àquilo que poderíamos chamar das “artes do fazer” dos sujeitos universitários, para usar a expressão célebre de Michel de Certeau — é preciso pensar a complexa teia de significados, valores, afetos e representações espalhada pelo campus levando em conta simetricamente tanto a presença e a ação dos sujeitos universitários quanto a significância da materialidade na qual eles estão inseridos.

Emprestamos aqui, com certo grau de liberdade de transposição do conceito, a proposta de uma “abordagem simétrica” como pensada por Bruno Latour a fim de lidar com um mundo cada vez mais repleto de híbridos de cultura e natureza — e da necessidade de pensar este mundo adotando, grosso modo, simetricamente abordagens “culturalistas” e “naturalistas”. Com a devida licença, podemos transpor a proposta para o campo do patrimônio a fim de valorizar de forma simétrica tanto as características inerentes ao suporte material do território universitário com o qual estamos lidando — incluídas aí suas edificações e todos os valores usualmente atribuídos a elas pelo discurso autorizado do patrimônio — quanto a miríade de outras formas de apropriação, transformação, ativação e de vida que ocorrem em diálogo com esta matéria.

Para além da patrimonialização de uma expressão de “bricolagem modernista”, podemos tomar também o campus como espaço privilegiado para discutir as próprias formas com que pensamos a preservação do legado do movimento moderno de um modo mais amplo, em todas as suas contradições. Isso significa tomar o campus, suas instalações, seus personagens e suas práticas não simplesmente como exemplares de um certo modernismo mas também como recintos e agentes *produtores de modernidade*: na medida em que o campus agrega os recintos nos quais se produzem os fatos científicos, estamos tratando de uma máquina de produção de naturezas e de modernidade. Partimos aqui da forma como Bruno Latour discute a cisão entre cultura e natureza como elemento fundamental na fundação da modernidade ocidental em seu clássico *Jamais fomos modernos*: ao constituir o laboratório — recinto fechado, hermético e totalmente controlado, fruto da cultura humana — a humanidade promove as condições para a instituição paradoxal do próprio mundo natural. É dentro deste recinto controlado e criado pelo ser humano que a natureza, paradoxalmente cindida do humano, é agora completamente revelada para o mundo social — do qual ela estará a partir de então totalmente apartada. A modernidade surge como este estado cuja “Constituição” exige a separação de natureza e de cultura e na qual todo híbrido é tomado como uma impureza, a ser devidamente corrigida. A multiplicação cada vez mais acelerada de híbridos de natureza e cultura apontaria, portanto, para a impossibilidade prática de sua depuração e revelaria a impossibilidade de implementação do próprio projeto da modernidade, desde o início construído em torno de paradoxos.

Que outro lugar melhor que as universidades para pensar estas contradições? Ainda que não se trate aqui de promover uma confusão banal entre “movimento moderno” e “modernidade”, parece-nos que pensar o patrimônio universitário como patrimônio moderno é também pensar nesta dupla dimensão que a palavra “moderno” aqui apresenta. Neste sentido, um campus universitário “modernista” pode se revelar um curioso “híbrido” (ou “quase objeto”) latouriano de natureza e de cultura no qual a impossibilidade de plena implementação do projeto moderno se revele de forma ainda mais potente.

De certo modo, podemos aqui construir também uma analogia desta construção de híbridos e da tentativa de eliminar suas impurezas (que impedem sua classificação seja de um lado ou de outro na cisão entre natureza e cultura) com a própria maneira com que se dá a tentativa de patrimonializar a imagem idealizada de campus modernista tão marcado pela presença da bricolagem e das “impurezas” de uma paisagem cotidiana que “descarateriza” tal fisionomia ideal.

Neste sentido, incorporar a bricolagem, o descontrole, a dúvida como elementos de uma patrimonialização sempre em processo e nunca devidamente concluída talvez nos ajude a lidar com todas as contradições que vimos apontando: incorporar como elementos vivos do campus os processos de cotidianos de apropriação dessa base material, sua eventual mutilação, “descaracterização” e transformação pela ação de seus sujeitos universitários.

NOTAS

¹ O conjunto arquitetônico de Nalanda se refere a um “mahavihara”, grande estrutura de aprendizado associada a um monastério budista. Reconhecemos que designá-lo como “universidade” pode ser tido como anacrônico ou talvez etnocêntrico.

² Ou ao menos o primeiro campus europeu — ou a primeira estrutura urbana universitária assim entendida no contexto europeu —, já que o caso citado acima de Nalanda possa colocar em dúvidas este status de pioneirismo.

³ Conferir Fernandes (2019) e Fernandes *et. al.* (2020)

REFERÊNCIAS

- Contier, Felipe; Regino, Aline. “Crusp e FAU: experiências de construção na Cidade Universitária de São Paulo.” Em Atas do 4º Congresso Internacional da Construção Luso-Brasileira, 997–1007. Guimarães: Universidade do Minho, 2023.
- Fernandes, Gabriel. “Lacunas e destaques na patrimonialização da arquitetura moderna na Universidade de São Paulo: O caso dos edifícios tombados em 2018 pelo Conselho Municipal de Preservação de São Paulo”. Em Anais do 13º Seminário do Docomomo BR. Salvador: UFBA, 2019.
- Fernandes, Gabriel; Barbosa, João Pedro ; Carvalho, Beatriz. Entre gritos de “canalha” e painéis pré-fabricados: desafios para o reconhecimento e salvaguarda do conjunto residencial da Universidade de São Paulo como patrimônio cultural universitário. Em Tópicos sobre arquitetura moderna: ampliando o debate e a reflexão sobre sua difusão, 1930–1980, editado por Fernando Guillermo Vázquez; Ramos Ana Carolina Buim; Cristina Silveira Melo; Jéssica Helena Braga Nemeti. São Paulo: Núcleo Docomomo SP; Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Arquitetura e Urbanismo USJT, 2020.
- Dantas, Caio. “O Abandono do ‘espírito Universitário’ na construção da cidade universitária Armando De Sales Oliveira”. Estudos Avançados 36, no. 104 (Janeiro 2022): 255–84
- Haraway, Donna. “Teddy Bear Patriarchy: Taxidermy in the Garden of Eden, New York City, 1908-1936.” Social Text, no. 11 (1984): 20–64
- Joppert, Neyde. A Universidade de São Paulo: modelos e projetos. São Paulo: Edusp, 2018.
- Latour, Bruno. Jamais fomos modernos. São Paulo: Editora 34, 2013.
- Latour, Bruno. A vida de laboratório. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1997
- Lira, José. “O patrimônio universitário e os estudantes.” Em História e Cultura estudantil: revistas na USP. São Paulo: Edusp, 2012.

Smith, Laurajane; Waterson, Emma. Taking Archaeology Out of Heritage. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2009.

Xavier, Marco Antonio. Ocupação do Campus Butantã da Universidade de São Paulo (1934–1954): representações de poder no espaço da universidade. São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 1999.

BIOGRAFIA

Gabriel de Andrade Fernandes atua desde 2012 no Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo, onde desenvolve ações de cultura e extensão universitária relacionadas ao campo do patrimônio cultural em sentido amplo e aos bens culturais universitários em particular. É bacharel (2012), mestre (2017) e doutorando (com previsão de conclusão em 2025) em arquitetura e urbanismo.